

«ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ КАЗАХСТАНА

¹Оспанов Баймурат, ²Карим Байгутов

¹кандидат педагогических наук, профессор, AstanaInternationalUniversity, Астана, Казахстан, ²доктор PhD, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17447161>

Аннотация. *Художественное образование Казахстана, как и во многих странах мира делится на формальное и неформальное. Если первое осуществляется в рамках образовательных учреждений, то второе чаще всего реализуется на уровне мастерских известных художников в вузах и мастеров декоративно-прикладного искусства вне системы образования. Последние очень активно развиваются в последние годы.*

Обучение в этих мастерских базируется на традиционной системе уста-шакирт (учитель-ученик). Система «учитель-ученик» универсальная категория, свойственная всем без исключения культурам мира, зародившись в глубокой древности она смогла пройти через тысячелетия и сохраниться до наших дней. Но, особо рельефно система «уста-шакирт» проявляется в восточных культурах.

В настоящем докладе авторы предприняли попытку осмыслить специфику «живого контакта» учителя и ученика в казахской культуре на примере передачи знания в ремесле – неформальном художественном образовании. Эту систему авторы рассматривают как важнейшую часть нематериального культурного наследия, иначе говоря, «живого» наследия.

Наши полевые исследования по всему Казахстану показали, что, как и всякий процесс обучения, обучение любому виду декоративно-прикладного искусства и ремесел для ученика означает не только усвоение технологических навыков/практический путь, но и усвоение его сакральной сущности, рассматриваемой нами как важнейшей части духовного/нравственного пути ученика, то есть ученичества мировоззренческого типа.

Мы уверены в том, что, если, от учителя - мастера зависит жизнеспособность отдельного вида ремесла, а от возможности подготовки учеников – целая культурная традиция. И благодаря, удачному сочетанию в системе учитель-ученик «феномена подражания» и «внутреннего следования» духу учителя учеником до сегодняшнего дня удалось сохранить многие стороны традиционных художественных ремесел Казахстана.

В докладе использованы материалы с полевых исследований мастерских декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел, расположенных в разных регионах Казахстана.

Источник финансирования: *статья подготовлена в рамках проекта Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан ИРН AP25796905 «Модификация казахской мифологии и гравюры в художественном образовании с применением Design Thinking».*

Ключевые слова: учитель, ученик, мастер, наставник, контакт, ремесло, искусство, живое наследие, неформальное художественное образование

Abstract. Art education in Kazakhstan, as in many countries around the world, is divided into formal and non-formal sectors.

While the former is implemented within the framework of educational institutions, the latter is most often carried out in the studios of well-

known artists within universities or by masters of decorative and applied arts outside the formal education system. The latter has seen especially active development in recent years.

Training in such studios is based on the traditional *usta-shakirt* (master-apprentice) system. The "teacher-student" model is a universal category inherent in all world cultures. Originating in ancient times, it has persisted through the centuries and survived to the present day. However, the *usta-shakirt* system is most vividly manifested in Eastern cultures.

In this paper, the authors attempt to reflect on the specificity of the "living contact" between teacher and student within Kazakh culture, focusing on the transmission of knowledge in crafts — a form of non-formal art education. The authors regard this system as a crucial part of the intangible cultural heritage — in other words, "living" heritage.

Our field research conducted across various regions of Kazakhstan has shown that, as with any educational process, learning a particular type of decorative or applied art means not only acquiring technological and practical skills, but also grasping its sacred essence. We view this as a vital part of the student's spiritual and moral path — a type of world-view-based apprenticeship.

We are convinced that while the survival of a particular craft depends on the master, the continuation of an entire cultural tradition depends on the ability to train students.

Thanks to the successful combination of the "phenomenon of imitation" and the "internal following" of the teacher's spirit by the student within the *usta-shakirt* system, many aspects of traditional Kazakh craft have been preserved to this day.

The paper is based on materials collected through field research conducted in studios of decorative and applied arts and traditional crafts located in different regions of Kazakhstan.

Funding: This article was prepared within the framework of the project funded by the Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, IRN AP25796905: "Modification of Kazakh Mythology and Printmaking in Art Education through the Application of Design Thinking."

Keywords: teacher, student, master, mentor, contact, craft, art, living heritage, non-formal art education

Система «уста-шакирт» (учитель-ученик) - феномен, характерный всем без исключения традиционным культурам. Каждая культура во всех аспектах многообразной деятельности всегда стремилась передать древнее Знание потомкам. Иначе, вопрос ее существования был бы исчерпан. Правда, тут важен не только сам вопрос Передачи, а сколько вопрос Понимания Знания, восходящего к первоисточнику - Изначальной Традиции, питающей эту культуру. О высоком статусе Учителя в восточной культуре говорят народные пословицы. К примеру, у таджиков некогда отцы, приводившие своих детей к учителю, говорили: «Хамин бачаягушташ а шумоюнустуустухонаш – а мо», что

означало: «Мясо этого ребенка Ваши, а кожа да кости – наши». Аналогичное существовало и у казахов: «Сүйегі -біздікі, емі-сіздікі» («Кости – наши, мясо – ваше»). Что, безусловно подчеркивает высокую степень доверия авторитету Учителя.

Традиционная восточная система «учитель-ученик», зародившись еще в глубокой древности смогла пройти через тысячелетия и сохраниться до наших дней в системе неформального художественного образования. На казахском языке ее называют «уста-шакирт», на кыргызском «устод-шогирд», на узбекском «устоз-шогирд», а на таджикском языке «устод-шогирд». Уклад жизни, народная система обучения-воспитания во многом схожи у перечисленных народов. Поэтому, и чисто фонетически система «учитель-ученик» звучит практически одинаково. Считается, что тюркское слово «уста» произошло от персидского «устад» - учитель, мастер. В.В. Бартольд пишет: персидское слово «устад» (учитель) вошло в арабский язык и постоянно встречается как вообще в научной, так и в богословской литературе; кроме того, тем же словом, помимо преподавателя и научного руководителя называли «мастера», обучавшего своих учеников искусству или ремеслу, также авторитетного советника правителей. Противопоставлявшее слову *устад* области искусств и ремесел *шагирд* («ученик») гораздо реже применялось к научному преподаванию и в этом смысле обыкновенно заменялось сирийским *тильмиз*» [1, с. 224].

Специалисты отмечают, что в мировой культуре с мифологических времен существовал культ учителя-наставника, который присутствовал в жизни людей как культурный герой – полубог-получеловек. Именно, он согласно древним мифам народов мира научил охранять огонь, сеять и собирать урожай, обучил ремеслу и т.д. К примеру, в Древней Греции – это великий Прометей, даровавший людям огонь и ремесла; в Китае – мудрец Фуси, который научил людей письму, охоте и рыболовству, объяснил, как: варить мясо, установил общественные законы; это и Мальчик-Лосось одного из племени народов Пасифики, который научил их бережно пользоваться дарами моря; в мифологии горных индонезийцев – это Дам Шан, который учит людей ловить креветок, валить деревья в лесу и готовить их под посев; в древнеиранской культуре – это владыка царства мертвых Йима, основавший ремесла и искусства, он принес людям небесные знания и умение врачевать; в тюркской культуре – это Коркут-ата, Первошаман и Первопредок. «Это – след Учительства, который остался в мифе. Этих мифов много и поклонение Учителю, вернее культурному герою, сейчас остается в некоторых районах нашей планеты» [2].

История дает возможность проследить целую плеяду таких культурных героев – духовный отец, учитель, наставник, идол и гуру, и это далеко не полный перечень, того, кого принято называть в тюркском мире Учитель-Уста. «Поскольку история культуры предстает перед нами как история смены ценностей, постольку в культурно-историческом процессе обнаруживаются устойчивые социальные типы феномена Учителя: Мистагог (колдун, шаман, жрец); Философ (античный философ и философ-гуманист), Святой (отшельник, монах, священник), Исследователь (ученый-естествоиспытатель, ученый-гуманитарий) и Педагог (как конструированный тип из всех перечисленных)» [3, с. 34]. Прежде чем, рассматривать специфику традиционной восточной системы «учитель-ученик» нам бы сначала хотелось вкратце охарактеризовать один из типов феномена Учителя в тюркской культуре, которого принято называть мистагогом.

Мистагогом (от греческого *mystagogos*), согласно Словарю иностранных слов, называли древнегреческого жреца, посвящавшего в мисты - звание, дававшее право

участвовать в мистериях [4]. Следовательно, мистагог – это Учитель тайной мудрости. Так, в истории Древней Греции существовали различные «школы» тайных служений – мистерий. Наиболее популярны были Элевсинские мистерии, которые Новосадский Н.И. называл особым учением, освещавшем те запросы мысли древнего эллина, на которые не давала решения общая, всем открытая народная эллинская религия [5, с. 199].

Само собой, что такой фигурой, мистагогом в тюркской культуре был Коркыт-ата. В своей книге «Наследие тюркской культуры» С.А. Елеманова, приводит следующее: «Ш. Ибраев соотносит образ Коркута с образом *культурного героя*. Как известно, культурный герой или мифологический персонаж, который создает для людей огонь, орудия труда, культурные растения и др. предметы культуры, учит их охотничьим приемам, ремеслам, искусствам, вводит социальную организацию, брачные правила, магические предписания, ритуалы, праздники и т.д. Культурному герою также приписывается также участие в мироустройстве: вылавливание земли из мирового океана, установление небесных светил. Регулирование смены дня и ночи, времен года и пр.» [6, с. 17].

Согласно, тюркским мифам легендарный Коркыт-Атасобственноручно создал первый кобыз, впоследствии главный музыкальный инструмент камлания баксы (щаманов), научил их тайным знаниям, умению предсказывать и сочинять магические мелодии, устанавливающие Гармонию между миром людей и миром духов-аруахов. В образе Коркыта-Ата тюркская культура воплотила в себе синкретичный образ Первоучителя. Именно, он главный носитель, и если можно так сказать «передатчик» - Тайного, Древнего Знания, Изначальной Традиции. Отсюда, вполне объективно понимание Учителя в тюркской среде как Духовного Отца, Наставника. В целом, «институт учительства в восточной парадигме образования открывал перспективу такого духовного самосовершенствования. Роль учителя состояла в том, чтобы помочь ученику пройти нравственный путь, а не в том, чтобы подчинить волю и ум ученика своему личному господству. Поэтому обучением не мог заниматься кто угодно, а только тот, кто сам обладал соответствующими духовно-нравственными качествами. Каждый учитель на Востоке почитаем, потому что его личность есть путь к нравственности. Великим Учителем почитался тот, кто смог сформироваться Ученику, превосходящему Учителя по своим духовным качествам» [7]. На наш взгляд, подобное понимание действовало не только богословской (религиозной), но и во всех сферах обучения, в том числе и ремесленничестве.

Возвращаясь, к специфике передачи ремесла в традиционной тюркской системе «учитель-ученик» в неформальном художественном образовании хочется выделить две ее главные составляющие, так сказать «практическую» и «духовную» константу. К первой, мы относим сферу «феномена подражания», или практический путь ученичества. Ведь, сам процесс выучки/обучения продолжался долгие годы, ученик усваивал многовековые художественные традиции, повторяя образец снова и снова. И в этом, усматривается традиционность, некая каноничность ремесла. Так, «процесс изготовления вещей демонстрирует положение о том, что его количественная сторона может варьировать (вещь может быть несколько больше или меньше, чем распространенный размер); однако технология не может быть изменена, как и правило пользования, наследования, дарения. Технология изготовления ритуализована, а поскольку сам ритуал сакрален (не касаем), то мы имеем дело с поразительно одинаковыми вещами, изготовленными сегодня и сто -

двести лет назад. Сакрально (не подлежит обсуждению) мнение стариков, которые дают оценку только что изготовленной вещи» [8].

Таким образом, как и всякий процесс обучения, обучение любому виду ремесла для ученика означало не только усвоение технологических навыков/практический путь, но и усвоение его сакральной сущности, рассматриваемой нами как важнейшей части духовного/нравственного пути ученика, то есть ученичества мировоззренческого типа. Что, в самом простом виде усвоение знания можно обозначить словесной формулой: «делом и умом/сердцем». Поэтому, «традиционно ученик годами жил в доме учителя и выполнял работу по дому еще до того, как приступить к обучению специальности. Дело в том, что ученик не просто обучался профессии, он впитывал духовную атмосферу дома учителя, он должен был стать как бы слепком, копией духовной личности Учителя» [9].

Примечательно, что в тюркской среде до сих пор живет поверье об Избранности ремесленника. К примеру, среди кузнецов, ювелиров и других ремесленников живет поверье о продолжении ремесла избранником «аруаха» (духа умершего предка). Тому примеры, «многочисленные рассказы родных и близких, а также самих ювелиров о начале ремесленной деятельности имеют общие особенности. Избранника сначала одолевала непонятная болезнь, затем во сне ему неоднократно является предок или покойный мастер, известный при жизни. Вручая избраннику инструмент, они настоятельно требовали его заняться металлообработкой. До тех пор, пока избранник не брался за дело болезнь не оставляла его [8, с.133]. Так, таинственность обработки металла, общение с огнем, знание секретов такого жизненно важного материала как железо, объясняет почтительное отношение к кузнецам у тюркских кочевников. Считалось, что дар его получен «сверху» от Тенгри, от духов предков. Вообще, по мнению древних тюрков любой талантливый человек - поэт, ремесленник, шаман – избранник Высших сил.

Таким образом, в тюркской культуре учитель-мастер и ученик-подмастерье – это всегда избранники Духов, избранные заниматься тем или иным видом ремесла. Отсюда, и существовавшие в традиционной культуре определенные требования как к Ученику - принимающей стороной Знания, так и к Учителю – дающей стороной. Ведь обучение ремеслу – это прежде всего, живой контакт учителя и ученика. Если, от учителя, мастера зависела жизнеспособность отдельного вида ремесла, то от возможности подготовки учеников – целая культурная традиция.

Поэтому к человеку, благословляемому на должность Учителя, тоже изъяснялся ряд требований. Прежде всего, они касались его образованности, нравственного облика. По этому поводу Тохтабаева Ш.Ж. пишет: «уста кроме всего прочего обладает высокой психической энергетикой, способной оказывать положительное, а в случае гнева - отрицательное воздействие на человека. Поэтому существовал ряд предписаний относительно поведения мастера. Ему следовало не держать негативные мысли, зло на нерадивых и вообще не концентрировать отрицательные эмоции, всячески изживать в себе человеческие слабости. В противном случае могло случиться несчастье. Экстрасенсорика уста многократно усиливалась в мастерской – его творческой обители, называемой шеберхана. В сознании казахов мастерская сакральное место» [8, с. 213]. Его сакральность осмысливалась не только как носителя Знания, и посредника между Богом и людьми, но и, как обладателя более древнего Знания, знания управления природными стихиями: металлом, деревом, огнем. Поэтому, настоящий Мастер – это прежде всего,

артифекс - хранитель сакрального знания и сакрального ремесла. Ведь «artifex для древних - это человек, который занимается искусством или ремеслом безразлично; но, по правде говоря, это и не художник, и не ремесленник в том смысле, который эти слова имеют сегодня (к тому же слово «ремесленник» все более и более стремится к исчезновению в современном языке); это было нечто превосходящее и то и другое, потому что изначально, по крайней мере, деятельность его была связана с принципами гораздо более глубокого характера [10, с. 50]. В целом, могущество тех или иных ремесленников определялось древностью «корней» их предков.

На Учителях лежала ответственность за нахождение и правильное обучение учеников. Нужно, также отметить, что Учителя были тесно связаны с ритуалами инициации и отвечали за этот сверхважный комплекс действий. К сожалению, нам неизвестны какие именно инициации проходили ученики в традиционной тюркской культуре в области ремесленничества. Но, безусловно одно – каждый ритуал инициации раскрывал пути к духовному единению Учителя и Ученика, что открывало для молодого мастера возможность идти в дальнейшем по самостоятельному пути в искусстве, ремесле. Только, потом Ученик получал от Учителя – бата, благостное пожелание начала своего собственного творческого пути. Поэтому на Востоке принято называть первого Учителя – духовным Отцом, наставником.

При этом, если учесть, что как правило, в тюркской культуре многие ремесленники – это представители семейных династий, ремесленные секреты которых передаются от поколения к поколению. В семейных династиях роль Учителя выполнял Отец, тем самым совмещая в себе два фундаментальных авторитета. Авторитет Учителя-Отца держался на его личном примере. Как правило, подмастерье – старший сын, младшие дети – ученики. Даже тогда, когда ученики не состояли в родстве с Учителем, принцип семейной иерархии был основополагающим, цементирующим началом. Живя, в одной большой семье, учитель назывался Отцом, а его жена – Матерью. Настоящим учеником мог стать только, ученик, заслуживший доверие, который отличался рядом личностных нравственных качеств: терпением, стремлением к познанию искусства, способностью «вписаться» в семью – своеобразную школу мастеров.

Итак, тюркская система «учитель-ученик», действующая в сфере ремесел и искусств, представляется нам как Духовный Путь ученика через «прерии» усвоения технологии нелегкого ремесла, состоящий из нескольких этапов, или уровней обучения. При этом, наиболее вероятно, что доступ к следующему уровню обучения происходил после успешного прохождения учеником предыдущего, оформляемого обрядом инициации. Естественно, что все уровни обучения представляли собой единую цепочку, и их связь воплощалась в материальных предметах через знание канонического содержания Изначальной Традиции. К сожалению, на сегодняшний день многие элементы «внутреннего» содержания уровней обучения в традиционной тюркской системе «учитель-ученик» уже частично забыты. Но, наши полевые исследования, проведенные в сельских местностях Казахстана, говорят об их существовании и сегодня.

Некоторые аспекты этой системы обучения можно увидеть и в современных городских мастерских художников и ремесленников, у которых ученики живут и обучаются по многому лет.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бартольд В.В. Сочинения. Том 2, часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. М.: Книга по Требованию. 2012. – 513 с.
2. Шапошникова Л.В. Энергетическая роль Учительства в духовно-культурной эволюции человечества//<http://www.roerich.ee>
3. Сафронов И.П. Учитель как феномен культуры и социальной реальности: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук, Москва. – 2002. – 43 с.
4. Комлев Н.Г. *Словарь иностранных слов*. - М.: Эксмо, 2006. – 672 с.
5. Новосадский Н.И. Елевсинские мистерии. М.: Книга по Требованию, 2011. – 199 с.
6. Елеманова С.А. Наследие тюркской культуры. – Алматы: Кантана-пресс, 2012. – 149 с.
7. Нысанбаев А.Н., Сейтахметова Н.Л. Философия возвращения: опыт казахстанской философии//Вопросы философии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vphil.ru. Дата обращения 10 марта 2015.
8. Мультикультурное сообщество Западной Сибири от истоков до современности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.jurnal.org. Дата обращения 10 марта 2015.
9. Тохтабаева Ш.Ж. Серебряный путь казахских мастеров. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. - 213 с.
10. Генон Р. Царство количества и знамения времени. Издательство: Беловодье, 2003. – 50 с.